

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ

Атабаева Нигора Махмуджановна

Старший преподаватель кафедры социальных наук
Андижанского государственного педагогического института

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Аннотация: в статье рассматривается использование современных педагогических технологий в преподавании истории, уровень знаний педагога, методы преподавания предмета, а также познавательные процессы учащегося: внимание, интуиция, восприятие, память и воображение. В основе урока лежит индивидуальный подход к каждому ученику с учетом индивидуальных психологических особенностей. Выделено важность формирования у учащихся личностных качеств, собранности, патриотизма, верности национальным ценностям через изучение истории.

Annotatsiya: Maqolada tarix fanini o’qitishda zamonaviy pedagogic texnologiyalardan foydalanish, pedgogning bilim darajasi, fanni o’qitish uslubi bilan bir qatorda talabning bilish jarayonlari: diqqat, sezgi, idrok xotira va hayoli, individual psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda har bir talabalarga individual yondashuv asosida darsni tashkil etish ahamiyati. Talabalarni tarix fanini o’rganish orqali shaxsiy sifatlar, ahamiyati yoritilgan.

Annotation: The article discusses the use of modern pedagogical technologies in teaching history, the level of knowledge of the teacher, methods of teaching the subject, as well as the student’s cognitive processes: attention, intuition, perception, memory and imagination. The lesson is based on an individual approach to each student, taking into account individual psychological characteristics. The importance of developing students' personal qualities, composure, patriotism, and loyalty to national values through the study of history is highlighted.

Ключевые слова: Психические процессы, отрочество, собранность, чувство, разум, эмпатия, воображение, национальные ценности.

Kalit so’zlar: Psixik jarayonlar, O’spirinlik, sezgi, idrok, tasavvur, empatiya.

Keywords: Mental processes, adolescence, composure, feeling, reason, empathy, imagination, national values.

Для того, чтобы наша страна заняла место в мировом рейтинге среди всех развитых стран во всех сферах в эпоху глобализации необходимо уделять больше внимания образованию современной молодежи. Видеть нашу молодую страну в любой сфере на первых рядах рейтинга стран мира мечта каждого

нашего гражданина с чувством любви к отечеству. Этому должны способствовать представители всех социальных слоев. Для этого, прежде всего, самым актуальным должен стать вопрос о качественном образовании, создании условий для обучения нашей молодежи, чтобы она хорошо овладевала учебными предметами. Как подчеркивал Президент Ш.М.Мирзиёев: «Мы уделим особое внимание поддержке образования, которое является крупнейшей инвестицией для нового Узбекистана. [1].

В системе высшего образования в этом направлении проводится большая практическая работа. В частности, ярким выражением этого служит реализация многих решений по развитию образования. Помимо акцента на качестве образования, расширении рядов и качества молодых ученых, большое внимание уделяется стимулированию студентов к изучению иностранных языков и получению международных языковых сертификатов.

Каждому разумному человеку важно хорошо знать свою личность, свое настоящее и историю, чтобы быть поколением, достойным своих предков. Наряду с новыми педагогическими технологиями в преподавании истории в высшей школе, организация урока с учетом психических процессов, индивидуально-психологических особенностей и возрастных качеств студентов помогает достичь эффективных результатов. Это считается весьма актуальной проблемой непрерывного образования, и ее решение требует внедрения преподавания истории в общеобразовательных школах, академических лицеях и профессиональных колледжах на уровне требований времени и общества. Конечно, для решения этой проблемы, прежде всего, необходимо дальнейшее укрепление теоретической и практической подготовки учителей истории, а также их психологических знаний, познания себя и психики учащихся. Какой наукой является история? Почему необходимо преподавать историю?

Наука история – это комплексное исследование событий и процессов (развития общества), происходивших в жизни общества на протяжении всего прошлого человечества. Наука история является составной частью системы социальных и гуманитарных наук (философии, социологии, экономики, психологии, искусствоведения и др.) Место исторической науки в этой группе определяется предметом и методами ее исследования.

В то время как различные социальные и гуманитарные науки изучают отдельные стороны жизни общества, объектом исследования науки истории является сбор, анализ и теоретическое обобщение фактов о прошлой и настоящей жизни населения, общества, страны и государства.

Наука история дает возможность увидеть взаимосвязь процессов и событий, происходивших в прошлом, их корни, причины, движущие историю, ее логику и смысл. Социальные и гуманитарные науки опираются на результаты

исторических исследований. Междисциплинарный подход решает важную задачу формирования целостного видения общества, понимания прошлого и настоящего, видения будущего общества.

При преподавании истории студентам в системе высшего образования на основе передовых педагогических технологий с учетом индивидуально-психологических особенностей студентов: темперамента, характера, способностей и направленностей, пробуждения у них интереса к истории, интуиции, восприятия и ориентации, психические процессы. Использование последнего вида внимания из произвольных требует от учителя профессионального педагогического мастерства. Знание учителем личности и психики ученика является одним из способов достижения образовательной цели. В начале процесса обучения несколько эффективна концентрация внимания ученика, причем преподаватель использует последнее внимание из необязательных видов внимания. Этот процесс создает основу для того, чтобы ученик с интересом без полного волевого усилия изучал новую тему.

При преподавании предметов учитель должен в совершенстве владеть своим предметом, а также полностью владеть методикой преподавания предмета. Эффективное преподавание истории вносит значительный вклад в дальнейшее умственное и духовное развитие учащихся и формирование чувства любви, почёта и гордости за Родину. Физические и физиологические изменения, происходящие особенно у подростков, не затрагивают их психику. Сами студенты с трудом это понимают. Сегодняшние подростки имеют физические, умственные и политические преимущества перед своими предшественниками. Половое созревание, процесс социализации, умственное развитие у них проявляются раньше.

Студенты-историки в высших учебных заведениях могут проявлять различные психологические характеристики, которые влияют на их учебный опыт:

1. Навыки критического мышления: В процессе изучения истории учащиеся развивают сильные навыки критического мышления при анализе и интерпретации исторических событий, источников и точек зрения.

2. Интерес: Истинный интерес к прошлому и интерес к различным культурам и историческим контекстам во время уроков могут повысить мотивацию учащихся.

3. Аналитические навыки: Изучая историю, учащиеся обычно развивают сильные аналитические навыки, которые позволяют им оценивать сложные данные, выявлять закономерности и делать обоснованные выводы.

4. Непредвзятость: Учитывая разнообразие исторических точек зрения, учащиеся могут демонстрировать непредвзятость, что позволяет им рассматривать различные точки зрения без прямой предвзятости.

5. Исследовательские способности: Способность проводить исторические исследования, оценивать источники и синтезировать информацию является общей психологической чертой среди студентов-историков.

6. Терпение и выносливость: Изучение истории часто требует терпения и настойчивости, поскольку учащиеся ориентируются в больших объемах информации и сложных деталях.

7. Коммуникационные навыки: Студенты-историки часто развивают эффективные коммуникативные навыки, как письменные, так и устные, при выражении своего анализа, аргументов и интерпретаций.

8. Эмпатия: Психологическая характеристика студентов-историков может включать в себя способность сопереживать людям из разных исторических периодов и понимать социальные, культурные и политические контексты, которые формировали их жизнь.

9. Любознательность: учащиеся могут демонстрировать естественную любознательность, задавать вопросы об исторических событиях и стремиться к более глубокому пониманию, что способствует созданию динамичной и увлекательной учебной среды.

10. Адаптивность: Способность адаптироваться к различным историческим повествованиям и меняющимся точкам зрения имеет решающее значение для изучающих историю и развивает интеллектуальную гибкость.

Понимание и оценка этих психологических характеристик может помочь преподавателям улучшить учебный опыт студентов высших учебных заведений при изучении истории и адаптировать методы обучения.

Овладение исторической наукой проявляется у учащихся через воображение. «Воображение более сложное, чем память, и основанное на знаниях в нашем сознании, оно состоит в создании образов вещей, которые раньше не воспринимались, с которыми не встречались до сих пор. Воображение связано с творчеством.

Например: когда мы читаем сказки, романы, это фантазия, в которой герои предстают перед нашими глазами.

[2.184b.] Ф И Хайдаров, Н.И. Халилова Учебник по общей психологии 2009 г. Итак, на уроках истории учащиеся отражают информацию в уме, используя свое воображение. Психологические процессы используются последовательно при отражении в сознании некоторой информации, органически связанной друг с другом. То есть первое получение информации происходит посредством процесса внимания.

Значит, одним из путей совершенствования современной системы образования является то, что каждый учитель-предметник должен обладать не только научными знаниями по своему предмету, но и научно-практическими знаниями о физиологическом и психологическом развитии ученика, формирующегося как личность.

Список литературы:

1. Из выступления Ш.М.Мирзиёева в Послании Олий Мажлису и народу Узбекистана.
2. Хайдаров Ф.И. Халилова Н.И. Учебник общей психологии 2009 г.
3. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). – М.: Гардарики, 2006. – 349 с.
4. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник для вузов. – М.: Высшее образование; МГППУ, 2006. – 460 с.
5. Оганесян Н.Т. Педагогическая психология. Система разноуровневых контрольных заданий: Учебное пособие. / Н.Т.
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
10. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
11. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
12. Egamberdiyev, A. YOSHLAR FAOLIYATINING FALSAFIY JONLARI. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych , 91 (1), 2022-2026.
13. Abdumalikovich, E. A. (2018). Uyushmagan yoshlar bilan ishlashning innovatsion usullari. Evropa fanlari sharhi , (9-10-1), 259-260.
14. Yusupova, S. va Norinova, D. (2023). YOSH AVLOD TARBIYASIDA “TA’LIM” FANINI O‘QITISH VA O‘QITISH TUSHUNCHASINING O‘RNI. Fan va innovatsiyalar , 2 (B6), 98-101.

15. Nizomtdinova, Y. S. (2022). Farg‘ona vodiysidagi tarixiy demografik jarayonlar. *Miasto Przyszłości* , 24 , 546-548.
16. Egamberdiyev, A., & Poziljonov, J. (2023). JADID MARIFATPARVARLARINING TA'LIM-TARBIYANI ISLOH QILISHDAGI O'RNI. *Talqin va katta* , 1 (24).
17. Poziljonov, J. (2024). TURKISTON JADIDLARI IJTIMOY-FALSAFIY TA'LIMOTINING KELIB CHIQISH OMILLARI. *Sharh va tadqiqotlar* , 2 (1 (23)).
18. Qosimbek o‘g‘li, PJ (2023). JADIDCHILIKNING, JAMIYAT HUQUQIY O 'ZLIGINI SHAKILLANTIRISHGA YO 'NALTIRILGAN TARG 'IBOT MAQSAD MUDDAOSI. *OBRAZOVANIE NAUCA I INNOVATSIONNYE IDEI V MIRE* , 20 (7), 39-42.
19. Poziljonov, J. (2023). Jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiyani isloh qilishdagi o'rni. *TALQIN VA TADQIQOTLAR ILMIY-USLUBIY JURNALI* .
- Ikromov, X. (2024). *HARBIY-VATANPARVARLIK HARAKATI*. *Talqin va katta* , 1 (1).